

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ

Алибекова Шахзода Бахтиёр қизи

Научная статья курсанта 336 группы Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185919>

Аннотация: В статье представлены результаты анализа понятия и структуры преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Рассматриваются точки зрения разных авторов на проблему дефиниции половых преступлений, а также приводится данное нами обобщенное определение. Предлагаются классификация данных деяний по характеру посягательства и практические рекомендации по виктимологической профилактике половых преступлений.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, преступление, половые преступления, половая неприкосновенность, половая свобода личности.

Annotation: The relevance of the research topic in this thesis, the scientific and theoretical foundations for improving the establishment and implementation of administrative supervision by crime prevention inspectors. In addition, a practical analysis of the rules for improving over the activities of crime prevention inspectors and procedural documents in this area, problems and shortcomings in this activity, as well as a number of proposals for eliminating some existing problems and limitations were carried out. Highlighted the best foreign experience of various countries to improve administrative supervision by law enforcement agencies, as well as differences and similarities with our national legislation, as well as ways to improve this activity using the above aspects.

Одним из основных элементов криминологической характеристики преступлений, связанных с сексуальным насилием, является жертва¹.

В юридической терминологии используются разные слова для обозначения того, кому нанесен вред в результате преступления: «потерпевший», «пострадавший», «жертва», «потерпевшая сторона» и другие².

Термин «жертва» довольно часто встречается в международных правовых актах. Под ним понимаются, как минимум, три самостоятельных института, по большому счету, не связанных между собой: жертва преступления; жертва вооруженного конфликта; жертва нарушения прав, признанных в Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.³

Понятие жертвы преступления дается в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г.: «... лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая

1 Бычков, В. В. Виктимологическая составляющая сексуального насилия / В. В. Бычков // Виктимология. – 2017. – № 4 (14). – С. 22.

2 Варчук, Т. В. Виктимология : учебное пособие / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий, С. Я. Лебедев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 71.

3 Винникова, Р. В. Статус жертвы в международных правовых актах / Р. В. Винникова // Виктимология. – 2019. – № 2 (20). – С. 5.

телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью»⁴.

Уголовно-процессуальный кодекс РУз закрепляет легальное определение потерпевшего в ст. 54: «Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации»⁵.

Как вытекает из смысла указанной статьи УПК РУз не относит общество и государство к потерпевшим.

Примечательно, что в уголовном процессе угроза причинения вреда не используется как один из признаков, определяющих потерпевшего, хотя он и вытекает из конструкций формальных или усеченных составов, предусмотренных Уголовным кодексом РУз. Согласно ст.95 УПК РУз для уголовного процесса необходимо наличие причиненного вреда⁶.

В противовес этому исходя из принципа построения Особенной части УК РУз «Личность – Общество – Государство» вред может быть причинен как физическому, либо юридическому лицу, так и иным организациям, государству и его образованиям, в целом обществу и человечеству⁷.

В связи с чем существует позиция, что даже, если судебносудебная практика в силу разнообразных причин не признает потерпевшим то или иное физическое или юридическое лицо, а также не признает в этом качестве государство, то оно все равно будет таковым с позиции виктимологии⁸.

Некоторые ученые полагают, что в криминальной виктимологии следует использовать понятия «жертва» и «потерпевший» как равнозначные⁹.

Однако иные ученые высказывают суждения о том, «что понятие «жертва» и «потерпевший» не являются тождественными, так как виктимологическое, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное понятия не совпадают: первое шире других, так как изучает всех жертв»¹⁰.

4 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью : принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН //

Международные акты о правах человека, сб. документов. – Москва : Норма-Инфра-М, 1998.

5 Уголовно-процессуальный кодекс.

6 Чурляева, И. В. Криминальная виктимология : учебное пособие / И. В. Чурляева. – Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 2009. – С. 29

7 Лопашенко, Н. А. Несовершеннолетний как потерпевший и субъект в преступных посягательствах /Н. А. Лопашенко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – № 1. – С. 134.

8 Кабанов, П. А. Криминальная корпоративная виктимология: понятие и предмет / П. А. Кабанов // Сибирский криминологический журнал. – 2006. – № 1. – С. 28.

9 Клещина, Е. Н. Жертва преступления как объект криминологического учения / Е. Н. Клещина // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 2. – С. 97.

10 Гармаш, А. М. О личности жертвы предпринимательских отношений / А. М. Гармаш // Проблемы экономики и юридической практики. – 2012. – № 5. – С. 54.

И. Г. Малкина-Пых отмечает, что «в психологии понятие жертва означает личность, сочетающую в себе виктимность, как устойчивую личностную особенность, обусловленную сочетанием индивидуальнотипологических, характерологических детерминант, и виктимную активность, проявляющуюся в ролевом виктимном поведении различного характера»¹¹.

По мнению В. В. Лунеева в виктимологии жертва преступления – «это всякий человек, понесший моральный, физический или имущественный вред от противоправного деяния... Далеко не каждая жертва преступления, особенно побочная, признается потерпевшей»¹².

В виктимологии для определения характеристик жертв преступлений используются классификации жертв и типологии жертв.

Основой классификации жертв может быть выбран любой критерий, выбираемый исходя из задач и целей, которые ставит исследователь. Такими критериями могут быть: виды преступлений (то есть потерпевшие от хищений, причинения вреда здоровью, убийств, дорожно-транспортных преступлений и т. д.; форма вины (потерпевшие от преступлений, совершенных с умыслом, либо неосторожностью); демографические признаки, относящиеся к жертвам: пол, возраст, профессия, должность и другие¹³¹⁴.

Наиболее значимыми для теории и практики являются типологии жертв, поскольку в них отражаются наиболее важные свойства жертв в виктимологическом смысле¹⁵.

Основное отличие типологий от классификаций, по мнению Д. В. Ривмана и В. С. Устиновой, в том, что «типология не подразумевает жесткой дифференциации, не содержит резкого обособления одной группы от другой». При этом за критерий обобщения принимаются различные, иногда не равнозначные признаки, так как справедливо замечает, Т. П. Будякова, «достаточно трудно определить один, наиболее обобщенный критерий в связи с исключительной неоднородностью объекта – жертвы преступления»¹⁶.

Б. Мендельсон, будучи одним из первопроходцев в виктимологии, предложил первую типологию жертв в зависимости от степени вины: полностью невиновная жертва; жертва с незначительной виной; жертва, столь же виновная, что и преступник; жертва более виновная, чем преступник; наиболее виновная жертва, воображаемая жертва¹⁷.

Также распространена классификация Д. В. Ривмана, который использует в качестве критерия характер поведения жертвы:

11 Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2007. – С. 36.

12 Лунеев, В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2009. – № 1. – С. 45.

13 Гаджиева, А. А., Гусниев, К. А. Классификация и типология женщин, потерпевших от преступлений /

14 А. А. Гаджиева, К. А. Гусниев // Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – № 1. – С.

15 Будякова, Т. П. Типология как инструмент виктимологического исследования / Т.

П. Будякова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2011. – № 6. – С. 205.

16 Будякова, Т. П. Типология как инструмент виктимологического исследования / Т. П. Будякова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2011. – № 6. – С. 204.

17 Ившин, В. Г. Виктимология : учебное пособие / В. Г. Ившин. – Москва : Волтерс Кловер, 2011. – 253с.

- 1) агрессивный тип;
- 2) активный тип;
- 3) инициативный тип;
- 4) пассивный тип;
- 5) не критичный тип¹⁸¹⁹.

Также в связи с тем, что объектами виктимологических исследований являются не только лица, признанные в установленном порядке потерпевшими, но и те, кто, к примеру, стал жертвой преступного посягательства, но не сообщил об этом, Т. В. Варчук предлагает следующую типологию:

1. Потенциальная жертва (лицо, имеющее потенциал стать жертвой);
2. Случайная жертва (лицо, которое также является потенциальной жертвой, но более детерминирована ситуацией, выбором и решениями самого преступника);
3. Латентная жертва (лицо, фактически пострадавшее от преступления, но по каким-то причинам данный факт остался не выявленным)²⁰.

18 Ривман, Д. В. Криминальная виктимология / Д. В. Ривман. – Санкт-Петербург : Питер, 19 . – С. 57

20 Варчук, Т. В. Виктимология : учебное пособие / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий, С. Я. Лебедев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 73